

*MIS Leitbes
an des TV*

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Berlin, am 30. Mai 1989

Der Präsident

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Sie zur Mitgliederversammlung 1989 der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 7. Oktober 1989, 10.00 Uhr s.t. im Hörsaal I des Hauptgebäudes der Universität Frankfurt/Main stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes
4. Zeitschrift und Publikationen
5. Satzungsänderung (Artikel 6. Punkt 4, siehe Anlage)
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Tagungen und Kongresse
8. Wahlen
 - a) Vorstand
 - b) Beirat
 - c) Rechnungsprüfer
9. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 31. August 1989 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Stephan

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 4. bis 7. Oktober 1989 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung statt. Die Themen der geplanten Kolloquien sind: "Musik nach 1945" und "Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Musik".

Außerdem erlaube ich mir, die Arbeitsgruppe "Delegierte der musikwissenschaftlichen Lehrstühle und mit Promotionsrecht versehenen Hochschulen" für Mittwoch, den 4.10.1989 um 20.00 Uhr, einzuladen (Raum: siehe Anschlag).

bitte wenden!

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung wird bis spätestens 31. August 1989 auf beiliegender Karte erbeten

Quartierbestellung bitte möglichst frühzeitig nur an das Verkehrsamt Frankfurt/Main auf beiliegender Karte

Tagungsbüro Raum 32 b in der Universität

Öffnungszeiten:

Mittwoch,	4. Oktober	12.00-18.00 Uhr
Donnerstag,	5. Oktober	8.00-18.00 Uhr
Freitag,	6. Oktober	8.00-18.00 Uhr
Sonabend,	7. Oktober	8.00-13.00 Uhr

Die Hörsäle I, VI und B, das Tagungsbüro sowie die Sitzungsräume befinden sich im Hauptgebäude der Universität (Mertonstraße).

PROGRAMM UND ZEITPLAN (Änderungen vorbehalten)

Mittwoch, 4. Oktober 1989

15.00 Uhr
Hörsaal VI der Universität

Eröffnung
Begrüßungen
Karlheinz Stockhausen: Komponist und
Interpret
Albrecht Riethmüller: Theodor W. Adorno
und die Musikwissenschaft

anschließend
vor der Aula der Universität

Empfang

18.30 - 19.30 Uhr

Soirée der Collegia musica des Musik-
wissenschaftlichen Instituts
Leitung: Christian Ridil

ab 20.00 Uhr
Hörsaal B der Universität

Tagung der Hochschullehrergruppe

Donnerstag, 5. Oktober 1989

9.00 - 12.00 Uhr
Hörsaal I der Universität

Kolloquium "Musik nach 1945"
Leitung: Rudolf Stephan Teilnehmer:
Peter Cahn, Klaus Ebbeke, Reinhard Kapp,
Eberhard Klemm, Alexander L. Ringer

ab 12.00 Uhr
Räume in der Universität

Möglichkeit zu Fachgruppensitzungen

12.15 - 13.00 Uhr
Hörsaal in der Universität

Vorführung I des Deutschen Rundfunkarchivs:
Geschichte der Schallaufzeichnung (Anke
Bingmann, Hans Schubert)

12.15 - 13.00 Uhr
Sophienstraße 26

Führung I der RISM-Redaktion
(maximal 20 Personen)

15.00 - 17.00 Uhr
Hörsaal I der Universität

"Projekte der Musikforschung in Frank-
furt"
Leitung: Winfried Kirsch
Teilnehmer: Robert Didion (Musik- und
Theaterabteilung der Stadt- und Universi-
tätsbibliothek); Winfried Kirsch
(Palestrina-Rezeption und Operneinakter);
Dieter Rexroth (Paul-Hindemith-Institut);
Hartmut Schäfer (Musik- und Theaterab-
teilung der Stadt- und Universitätsbib-
liothek)

17.00 Uhr
Hörsaal B der Universität

Sitzung des Beirats der Gesellschaft
für Musikforschung

17.15 - 18.00 Uhr
Hörsaal in der Universität

Vorführung II des Deutschen Rundfunk-
archivs: Restaurierung historischer Ton-
träger (Anke Bingmann, Hans Schubert)

17.15 - 18.00 Uhr
Sophienstraße 26

Führung II der RISM-Redaktion
(maximal 20 Personen)

ab 18.15 Uhr
Räume in der Universität

Möglichkeit zu Fachgruppensitzungen

20.00 Uhr
Sendesaal des HR

Konzert des Hessischen Rundfunks mit
Werken von Arnold Schönberg, Anton Webern,
Karlheinz Stockhausen und Michael Gielen
Ensemble Modern
Dirigent: Michael Gielen

Freitag, 6. Oktober 1989

9.00 - 12.00 Uhr
Saal der Hochschule für
Musik und Darstellende
Kunst

Kolloquium "Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit in der Musik"
Leitung: Helmut Hucke
Teilnehmer: Georg von Dadelsen, Hermann
Danuser, Ludwig Finscher, Andreas Haug,
Dietrich Kämper, Josef Kuckertz, Helmut
Rösing, Giselher Schubert

15.00 - 18.00 Uhr

Fortsetzung des Kolloquiums "Mündlichkeit
und Schriftlichkeit in der Musik"

anschließend

Empfang durch den Rektor der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst

20.00 Uhr
Hochschule für Musik

Konzert
Leitung: Eric Fiedler

Samstag, 7. Oktober 1989

8.00 Uhr
Räume in der Universität

Möglichkeit zu Fachgruppensitzungen

9.00 - 9.45 Uhr
Sophienstraße 26

Führung III der RISM-Redaktion
(maximal 20 Personen)

10.00 - 13.00 Uhr
Hörsaal I der Universität

Mitgliederversammlung